
COORDENAÇÃO ENTRE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E VEÍCULOS

Mateus Martins Pereira Junior¹

Me. Ricardo Satoshi Oyakama

¹ Fatec Zona Leste, Av. Aguia de Haia, 2983, Brasil, mateusmmj201096@gmail.com¹ .

RESUMO. A integração entre veículos e infraestrutura viária engloba uma série de tecnologias e conceitos que buscam trazer maior eficiência ao tráfego. Este artigo demonstra os atributos necessários para o funcionamento de um sistema que coordene a tomada de decisão dos veículos e a operação da rede semafórica baseado no conceito de V2I (*Vehicle To Infrastructure*). Através da iteração das coordenadas da via, e de atributos como a duração dos estágios do semáforo e a velocidade esperada no trecho representado, o sistema proposto atribui a cada um dos pontos da via um estado correspondente aos sinais verde ou vermelho; quando um veículo se encontra em um ponto vermelho uma recomendação de desaceleração é feita, com o objetivo de fazer com que ele chegue ao próximo semáforo no momento em que se iniciará o estágio verde, por outro lado, se o estado do ponto for verde a velocidade é recomendada de forma que o veículo possa se manter nas ondas verdes. Espera-se, com a adoção de um sistema similar ao proposto, que, por meio de ajustes antecipados na velocidade dos veículos, sinais vermelhos sejam evitados, garantindo maior fluidez no trânsito e consequentemente reduzindo os malefícios causados pelos congestionamentos.

Palavras-chave. *Onda-Verde, V2I, Cidades-Inteligentes.*

ABSTRACT. The integration between vehicles and road infrastructure in England is a series of technologies and concepts that seek to increase traffic. This paper demonstrates the attributes required for the operation of a system that coordinates vehicle decision making and semantic network operation based on the V2I (Vehicle To Infrastructure) concept. By iterating the road coordinates, and attributes such as semaphore parameter length and expected speed without representation, the assigned system assigns to each of the road points a state corresponding to the green or red signals; when a vehicle encounters a red dot, a deceleration recommendation made to bring it to the next traffic light at the time it starts the green stage, on the other hand, if the point state is green at the recommended speed that the vehicle can keep in the green waves. It is expected, with the adoption of a system similar to the one adopted, that by anticipating vehicle speed adjustments, negative signals will be avoided, increased traffic flow and consequently the detrimental effects caused by traffic jams.

Keywords. *Green-Wave, V2I, Smart-Cities.*

1. INTRODUÇÃO

Em 2014 o relatório *Perspectivas da Urbanização Mundial* das Nações Unidas, apontou que 54% da população mundial vivia em centros urbanos, sendo esperado que até o ano de 2050 cerca de 2,5 bilhões de pessoas se juntem a este contingente (UNITED NATIONS, 2014).

O crescimento das populações residentes nas cidades, somado aos desafios climáticos vem se mostrando como fatores de cada vez maior importância nas sociedades atuais, conforme palavras do então diretor da Divisão da população das Nações Unidas do Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais, Jhon Wilmoth:

“Gerir áreas urbanas tem-se tornado um dos desafios mais importantes do Século XXI. O nosso sucesso ou fracasso na construção sustentável das cidades vai ser o principal fator de sucesso da agenda da ONU pós 2015” (UNRIC, 2014).

Segundo Djahel *et al.* (2015), as perdas relacionadas aos congestionamentos no trânsito devem chegar a aproximadamente 200 bilhões de dólares no ano de 2020, somente nos Estados Unidos. Na Europa, os efeitos econômicos dos congestionamentos também podem ser percebidos, sendo que os prejuízos equivalem a aproximadamente 1% do Produto Interno europeu (DE COENSEL *et al.*, 2012).

Em um estudo de 2014, foi apontado que a cidade de São Paulo-SP, que à época era responsável por 12% do PIB brasileiro, perde para o trânsito o correspondente a 40 bilhões de reais por ano em termos de custo de oportunidade e ambientais, sendo equivalente a 7,5% de tudo o que é produzido (CINTRA, 2014). Ademais, de acordo com Vale (2018), os prejuízos anuais causados pelos congestionamentos na região metropolitana de São Paulo totalizam o montante de R\$ 7.338 bilhões.

Em pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo (2019), com dados disponibilizados pela Uber, foi apontado que as pessoas que circulam pela Região Metropolitana de São Paulo perdem em média 1,41 milhão de horas por conta dos congestionamentos.

Além das perdas econômicas, algumas das externalidades resultantes dos congestionamentos podem trazer impactos difíceis de se quantificar, mas sabe-se que esses existem. Por exemplo, de acordo com informações da ONU (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 200-), os veículos à

combustão são responsáveis por, no mínimo, 12% das emissões dos gases do efeito estufa podendo representar até mesmo 70% do total das emissões e, como agravante, tem-se que os congestionamentos em si são responsáveis por uma parcela considerável dessas emissões. A explicação reside no fato de que, em baixas velocidades - situação que caracteriza os congestionamentos -, a razão entre as partículas emitidas e a distância percorrida é consideravelmente maior que em velocidades mais altas.

De acordo com estudo conduzido pelo Banco Mundial (1996), a velocidade ótima para um veículo médio é de aproximadamente 70 km/h, sendo este o ponto onde uma menor quantidade de combustível é utilizada por quilômetro rodado.

Um outro dado importante é que as constantes frenagens e acelerações, que caracterizam a movimentação em situações de congestionamentos, além de aumentarem as emissões de partículas sólidas, também elevam os lançamentos de poluentes que são subprodutos de frenagens, por conta do atrito das rodas com as pastilhas de freios e também com o asfalto (JEREB *et al.* 2018).

Em suma, trafegar em velocidades muito baixas, ou estar constantemente acelerando e freando, implica em maiores emissões de poluentes, explicando o motivo pelo qual os congestionamentos em si são tão prejudiciais.

Assim, dentre as muitas soluções propostas para amenizar os efeitos negativos dos congestionamentos, este artigo traz o seu enfoque para sistemas de compartilhamento de dados enquadrados no conceito de V2I (*Vehicle To Infrastructure*), que objetivam favorecer o fluxo viário por meio da coordenação entre infraestrutura viária e veículos usuários.

O sistema apresentado neste artigo trata-se da criação de um algoritmo que viabiliza a permanência dos veículos na *onda verde* por meio de *feedbacks* contínuos, que informam a velocidade ideal para o trecho em que o usuário se encontra. Para isso, são utilizados dados referentes à localização do veículo e também à configuração da via em questão, como velocidade máxima permitida, plano de semáforos e suas coordenadas. Com base neste conjunto de dados, os devidos cálculos são feitos e a velocidade ideal é recomendada ao veículo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os conceitos de integração entre veículos e infraestrutura viária e de otimização do trânsito por meio da implementação de *ondas verdes* foram fundamentais para a condução dos estudos consubstanciados neste artigo, tendo sido devidamente observados na elaboração do algoritmo.

O conceito emergente de V2I contempla tecnologias que por meio da integração sem fio entre a infraestrutura viária e os veículos usuários, possibilitem a operação responsiva e coordenada entre ambos.

A grande projeção do conceito se justifica pelo motivo de que as soluções apresentadas para diminuir os congestionamentos basicamente se dividem entre aquelas que apontam no sentido de se aumentar a capacidade das vias e aquelas que buscam melhorar a eficiência das vias já existentes.

No entanto, nem sempre é possível abrir novos caminhos ou ampliar as vias já construídas, pois em centros densamente povoados os custos se tornam proibitivos, desta forma as soluções que visam utilizar a capacidade instalada de forma mais eficiente acabam ganhando proeminência e muitas das vezes mostram-se como a única solução viável (DJAHEL *et al.*, 2015).

Pois bem, o conceito de *ondas verdes* encontra boa explicação na nota técnica 243 emitida pela Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo (CUCCI, 2016), *ondas verdes* são “a determinação de uma sequência de aberturas que permita que os veículos vençam vários cruzamentos seguidos durante o tempo de verde”.

Em outras palavras, a programação síncrona de semáforos de uma dada localidade torna possível que um veículo que trafega na velocidade correta encontre diversos semáforos no estágio verde, evitando desacelerações e aumentando a fluidez da via.

Para uma melhor visualização, a figura 1 demonstra uma via em dois momentos indicando a progressão do verde.

FIGURA 1 – Progressão do Verde (2019)

FONTE: Elaboração do autor (2019)

De acordo com estudo **The Effect of a green wave on traffic emissions** (KIERS e VISSER, 2017) “*uma das formas de se reduzir o tráfego é homogeneizá-lo na direção principal, garantindo o fluxo livre por vários semáforos*”, tendo sido verificado em alguns testes que a diminuição na liberação de alguns poluentes chegou a 50%.

Ademais, de acordo com o mesmo estudo (KIERS e VISSER, 2017), foram percebidas reduções de poluentes de 17% de CO₂ e de 48% de NO_x, em situações em que são utilizadas ondas verde, reforçando o entendimento de que as acelerações e frenagens afetam significativamente as emissões e o consumo de combustível.

Sistemas Indicadores de Verde

A programação coordenada dos semáforos com o objetivo de possibilitar a *onda verde* é estática no sentido de que admite uma velocidade específica para via e pressupõe que os veículos trafegam nesta velocidade. Desta forma, somente sob condições ideais os efeitos desejados serão alcançados. Assim, caso a velocidade dos veículos que transitam na via em um dado instante seja

diferente daquela esperada (o que quase sempre acontece), inevitavelmente ocorrerão paradas desnecessárias.

Algumas tecnologias existentes e que se enquadram no conceito de **V2I**, buscam explorar a natureza inerentemente dinâmica da velocidade dos veículos objetivando um melhor encaixe com a programação semafórica.

O intercâmbio de informações entre o sistema semafórico e os veículos que transitam na via possibilita que estes mantenham-se por mais tempo na onda verde, garantindo maior fluidez ao trânsito e diminuindo os efeitos negativos associados à *onda vermelha* (frenagens, acelerações, onda partida/parada).

Algumas das soluções já existentes foram selecionadas para uma breve demonstração do atual estado destas tecnologias e o apontamento dos requisitos e dos princípios gerais que um sistema deverá possuir para viabilizar o aproveitamento máximo das ondas verdes.

Os requisitos serão apresentados de acordo com a relevância para o aproveitamento das ondas verdes, conforme segue:

Recomendação de velocidade – Com informações a respeito da localização e sentido em que o veículo trafega e os ciclos dos semáforos, é recomendado a velocidade de aproximação que aumenta as chances de entrar na “onda verde”.

Tempo para Verde – Uma contagem regressiva é iniciada a cada estágio do semáforo, informando ao motorista/veículo quanto tempo ainda resta para o sinal trocar de cor. Esta funcionalidade evita frenagens bruscas, diminui a chance de colisões em cruzamentos e diminui o estresse do motorista.

Acesso aos sistemas de controle de semáforos – As funcionalidades “*tempo para verde*” e “*recomendação de velocidade*” dependem de informações confiáveis a respeito do ciclo dos semáforos. A maneira mais eficiente de obter tais informações é mediante acesso ao sistema da autoridade competente, no entanto algumas das aplicações existentes dispõem de outras ferramentas para determinar o ciclo dos semáforos.

Visão computacional – Através do uso de reconhecimento de imagem é possível determinar os ciclos dos semáforos de uma dada localidade, dentre as principais soluções em **V2I**, a aplicação da Nexar (API Light), utiliza esse recurso.

Indicação da onda verde – O mecanismo utilizado para indicar a onda verde é bastante parecido com o utilizado para as funcionalidades “recomendação de velocidade” e “tempo para verde”, no entanto apresenta de forma visual para o condutor/veículo o atual status de cada ponto da via.

A **tabela 1** apresenta uma comparação entre o algoritmo apresentado e aplicações que apresentam uma ou mais das características apontadas acima.

TABELA 1: Benchmark ntre aplicações similares ao sistema proposto

Sistema	Front-End			Back-End		
	Recomendação de Velocidade	Tempo para Verde	Indicação de Onda Verde	Acesso ao GPS dos usuários	Acesso aos sistemas de controle de tráfego	Visão Computacional
TLI	x	x		x	x	
EnLighten	x	x		x	x	
API Light		x		x		x
Sistema Proposto	x		x	x	x	

FONTE: Elaboração do autor (2019)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O algoritmo apresentado pretende demonstrar a viabilidade da coordenação entre a rede semafórica e veículos usuários. O script¹ foi desenvolvido na IDE *Pycharm 2019.2.4*, sendo utilizada a versão **3.6.8 (64-bit)** do interpretador *python*, (com exceção das bibliotecas *OPENCV* e *Numpy*, todas as demais acompanham a instalação padrão do *python*).

¹ O programa completo pode ser acessado no seguinte endereço: <<https://github.com/mateusmmj2010/Integra-o-entre-Ve-culos-e-Infraestrutura-Vi-ria/blob/master/Algoritmo.py>>.

Representação da via

As vias são divididas em seções, que têm as coordenadas dos seus pontos centrais inseridos em uma matriz bidimensional dentro do sistema, para cada seção também é atribuído um estado (verde/vermelho) e a distância até o semáforo.

A marcação da latitude e longitude das seções pode ser feita no *Google Maps* e os dados exportados no formato .klm (Keyhole Markup Language), e, então, convertidos para .xslm (excel). A partir do arquivo em .xslm, os dados são convertidos em .tsv (arquivos de texto delimitados por tabulação), e ao fim estes podem ser **carregados no programa principal do sistema, sendo iterados em um dicionário que contém matrizes de representação das vias**. O procedimento utilizado para a iteração das matrizes de representação das vias é indicada na figura 2.

FIGURA 2 – iteração das matrizes de representação das vias (2019)

```
297     for x in range (numero_Vias):
298         auxiliar2 = []
299         matriz = open(link_Txt[x], "r")
300         for linhas in matriz:
301             colunas = linhas.split()
302             aux = list()
303             aux.append(float(colunas[0]))
304             aux.append(float(colunas[1]))
305             aux.append(float(colunas[2]))
306             aux.append(float(colunas[3]))
307             auxiliar2.append(aux)
308         matriz.close()
309         representacao_vias.setdefault(x,0)
310         representacao_vias[x] = auxiliar2
311         auxiliar2 = []
```

FONTE: Elaboração do autor (2019)

Configuração da Via

O passo seguinte é carregar as configurações da via em questão, como tempo de verde, tempo de vermelho, velocidade, e área de interesse (a área de interesse corresponde ao trecho que será

exibido na representação gráfica). No campo “*upload coordenadas*” o link do .txt contendo a matriz que representa a via deve ser informado para que esta seja iterada.

Diversas vias podem ser representadas dentro do sistema, bastando para tanto indicar a sua quantidade e separar por vírgulas os atributos informados. A interface representada na Figura 4 foi desenvolvida com o objetivo de facilitar a entrada de dados.

FIGURA 4 – Interface de configuração das vias

The image shows a graphical user interface window titled "tk" with a menu bar containing "Arquivos" and "Configurações". The window contains several input fields for configuring road parameters:

velocidade (km/h) :	40,20
tempo verde:	30,20
tempo vermelho:	15,5
area de interesse:	400,400
numero de Vias:	2
upload coordenadas:	la.txt,/home/

At the bottom of the window is an "OK" button.

FONTE: Elaboração do autor (2019)

As entradas de dados indicadas acima são de primeira importância e sua precisão é fundamental para o funcionamento correto do sistema, tendo em vista o fato de que a progressão das

ondas será calculada com base nos dados informados, importante observar que em aplicações reais o acompanhamento em tempo real dos semáforos é recomendado.

A velocidade passada ao sistema é estática, sendo a velocidade máxima permitida na via (o ideal é a atualização dinâmica da velocidade). Com os dados informados é possível atribuir a cada uma das seções, de cada uma das vias um estado (verde/vermelho), ademais, como as velocidades são conhecidas é possível determinar a mudança dos estados com base na progressão das ondas verde e vermelha.

Em uma matriz são armazenados vetores contendo os inícios das ondas verde e vermelha de cada uma das pistas, os valores contidos no vetor são subtraídos pela velocidade da via em questão, aproximando-se do semáforo, assim como o fluxo do tráfego real. A título de exemplo, o vetor “*inicio de ondas = [0,2,6,8,12,14,18]*” tem a sua representação gráfica demonstrada na figura 5.

Para determinar o estado de qualquer uma das seções da via é necessário tão somente compará-lo com o início de onda anterior e posterior, sendo ao fim atribuído um estado (verde/vermelho) que é guardado na respectiva matriz de representação da via. A função responsável por esta classificação é indicada na figura 6.

FIGURA 6 – função responsável pela classificação dos pontos das vias

```
174 def estado_Local (ponto,n,aux3=0):
175     try:
176         if (aux3 == 0):
177             inicio = inicio_Ondas[n][len(inicio_Ondas[n])-1]
178             fim = inicio_Ondas[n][aux3]
179             if (((ponto > inicio) and (ponto <= fim)) or ((inicio >= fim) and ((ponto > inicio) or (ponto < fim)))):
180                 return 0
181             else:
182                 return estado_Local(ponto,n, aux3+1)
183         else:
184             inicio = inicio_Ondas[n][aux3-1]
185             fim = inicio_Ondas[n][aux3]
186             if (((ponto > inicio) and (ponto <= fim)) or ((inicio >= fim) and ((ponto > inicio) or (ponto < fim)))):
187                 if (aux3 == 1):
188                     return 1
189                 else:
190                     if (aux3 % 2) == 0:
191                         return 0
192                     else:
193                         return 1
194                 else:
195                     return estado_Local(ponto,n, aux3+1)
196     except IndexError:
197         return 1
```

FONTE: Elaboração do autor (2019)

Pois bem, as funções indicadas até aqui são responsáveis por inputar os atributos de cada uma das vias informadas e então construir uma representação dentro do sistema. Em seguida é atribuído um estado a cada uma das seções, que passa a ser atualizado de forma contínua, assim, em iterações seguidas o que se percebe é a progressão das ondas verde e vermelhas.

A figura 7 traz a representação gráfica do estado de duas vias perpendiculares que tiveram os seus atributos inseridos no sistema.

FIGURA 7 – representação gráfica do estado de duas vias perpendiculares

FONTE: Elaboração do autor (2019)

Assim como informado, iterações seguidas tem como efeito a progressão das ondas verde e vermelha, com o objetivo de ilustrar melhor, a figura 8 traz capturas de tela em momentos consecutivos, da representação gerada a partir de dados de uma única via.

FIGURA 8 – Progressão de verde e vermelho em períodos subsequentes

FONTE: Elaboração do autor (2019)

A partir dos dados inputados no sistema, o comportamento da via é simulado, tornando possível que o estado de qualquer seção da pista real seja determinado. Com as vias devidamente representadas dentro do sistema o próximo passo é receber a localização do veículo usuário. O objetivo é recomendar velocidades que façam com que o veículo esteja “dentro” das *ondas verdes*.

Para simular a interação com um usuário, um script² simples que simula uma aplicação móvel foi desenvolvido. A latitude e longitude do veículo foi enviada de forma manual, o ideal é que a aplicação do usuário tenha acesso a sua latitude e longitude, informando e recebendo feedbacks contínuos do sistema.

² O script completo pode ser acessado no seguinte endereço: <<https://github.com/mateusmmj2010/Integra-o-entre-Veiculos-e-Infraestrutura-Vi-ria/blob/master/Simula%C3%A7%C3%A3o%20usu%C3%A1rio>>.

As mensagens enviadas devem indicar latitude e longitude, nesta ordem, separados por vírgula. Com essa informação a localização do veículo é pesquisada em cada uma das matrizes de representação de via. A função utilizada para determinar a localização do veículo é representada na figura 9:

FIGURA 9 – função responsável por encontrar a localização do veículo.

```
199 def coordenadas (latitude, longitude,x=0, n=0):
200     try:
201         lat = representacao_vias[x][n][2]
202         long = representacao_vias[x][n][3]
203         if (lat > latitude):
204             aux1 = lat - latitude
205         else:
206             aux1 = latitude - lat
207
208         if (long > longitude):
209             aux2 = long - longitude
210         else:
211             aux2 = longitude - long
212         aux3 = (math.sqrt(pow(aux1,2) + pow(aux2,2)))
213         if (aux3 <= 1):
214             aux00 = representacao_vias[x][n][0]
215             return aux00/velocidadeR(int(aux00), x)
216         else:
217             return coordenadas(latitude, longitude,x, n+1)
218     except IndexError:
219         try:
220             return coordenadas(latitude, longitude, x+1, n=0)
221         except IndexError:
222             return ("zona não coberta")
```

FONTE: Elaboração do autor (2019)

A seção da via com a localização mais próxima do veículo (dentro da margem de erro), é encontrada por meio do cálculo da hipotenusa entre as coordenadas das seções e as coordenadas informadas pelo usuário.

Após encontrar a localização do veículo, o estado da seção é consultado, no caso de ser verde é recomendado ao veículo que se mantenha na velocidade da via, caso o estado seja vermelho, o

próximo início de onda verde é encontrado, sendo recomendada uma desaceleração que fará com que o veículo “espere” o próximo verde. A função responsável por encontrar o próximo início de onda verde é indicada na figura 10.

FIGURA 10 – função responsável por encontrar o próximo início de onda verde

```
225 def velocidadeR (posicao, x):
226     aux = representacao_vias[x][posicao][1]
227     if aux == 0:
228         return representacao_vias[x][posicao][0]
229     else:
230         return velocidadeR(posicao + 1, x)
```

FONTE: Elaboração do autor (2019)

As etapas descritas acima são suficientes para que a partir da latitude e da longitude de um veículo, o algoritmo forneça uma recomendação de velocidade ideal de aproximação ao usuário. Em síntese, o algoritmo é fundamentado na alteração dos estados das seções contidas nas matrizes de representação das vias e na tentativa de fazer com que os usuários mantenham-se no verde.

Ante o exposto, diversos *sets* de configuração foram carregados no sistema e a mudança de estado dos pontos nas matrizes de representação foram verificadas, sendo esta a medida de assertividade do sistema, pois se isso funciona corretamente, a informação útil está disponível, sendo necessário tão somente extraí-la de forma adequada.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Espera-se que o estado das seções sejam alterados com base no valor constante no respectivo vetor de *início de ondas*, cumpre observar que os índices pares dos vetores, correspondem ao fim das ondas verdes ou início das ondas vermelhas, assim, para um vetor hipotético igual a vetor = [0,5,10,15, temos que a consulta do estado da seção 7 deve retornar verde, pois é maior que o fim de uma onda vermelha (índice ímpar) e maior que o fim de uma onda verde (índice par).

A título de exemplo, a **tabela 2** é composta dos valores retornados pelo sistema representando o estado de um trecho de 50 metros de uma via que tem velocidade igual a 5 metros por segundo.

TABELA 2 – matriz de representação dos estados da via em oito iterações seguidas (tempo verde = 2 tempo vermelho = 1 velocidade = 5 área de influência = 50)

Tempo	Inicio Ondas	Estado pontos_Via (ponto, estado)
t0	[10, 15, 25, 30, 40, 45, 55, 60]	[(0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0), (5, 0), (6, 0), (7, 0), (8, 0), (9, 0), (10, 1), (11, 1), (12, 1), (13, 1), (14, 1), (15, 0), (16, 0), (17, 0), (18, 0), (19, 0), (20, 0), (21, 0), (22, 0), (23, 0), (24, 0), (25, 1), (26, 1), (27, 1), (28, 1), (29, 1), (30, 0), (31, 0), (32, 0), (33, 0), (34, 0), (35, 0), (36, 0), (37, 0), (38, 0), (39, 0), (40, 1), (41, 1), (42, 1), (43, 1), (44, 1), (45, 0), (46, 0), (47, 0), (48, 0), (49, 0), (50, 0)]
t1	[5, 10, 20, 25, 35, 40, 50, 55]	[(0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0), (5, 1), (6, 1), (7, 1), (8, 1), (9, 1), (10, 1), (11, 0), (12, 0), (13, 0), (14, 0), (15, 0), (16, 0), (17, 0), (18, 0), (19, 0), (20, 0), (21, 1), (22, 1), (23, 1), (24, 1), (25, 1), (26, 0), (27, 0), (28, 0), (29, 0), (30, 0), (31, 0), (32, 0), (33, 0), (34, 0), (35, 0), (36, 1), (37, 1), (38, 1), (39, 1), (40, 1), (41, 0), (42, 0), (43, 0), (44, 0), (45, 0), (46, 0), (47, 0), (48, 0), (49, 0), (50, 0)]
t2	[0, 5, 15, 20, 30, 35, 45, 50]	[(0, 1), (1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 0), (6, 0), (7, 0), (8, 0), (9, 0), (10, 0), (11, 0), (12, 0), (13, 0), (14, 0), (15, 1), (16, 1), (17, 1), (18, 1), (19, 1), (20, 0), (21, 0), (22, 0), (23, 0), (24, 0), (25, 0), (26, 0), (27, 0), (28, 0), (29, 0), (30, 1), (31, 1), (32, 1), (33, 1), (34, 1), (35, 0), (36, 0), (37, 0), (38, 0), (39, 0), (40, 0), (41, 0), (42, 0), (43, 0), (44, 0), (45, 1), (46, 1), (47, 1), (48, 1), (49, 1), (50, 0)]
t3	[55, 0, 10, 15, 25, 30, 40, 45]	[(0, 1), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0), (5, 0), (6, 0), (7, 0), (8, 0), (9, 0), (10, 1), (11, 1), (12, 1), (13, 1), (14, 1), (15, 0), (16, 0), (17, 0), (18, 0), (19, 0), (20, 0), (21, 0), (22, 0), (23, 0), (24, 0), (25, 1), (26, 1), (27, 1), (28, 1), (29, 1), (30, 0), (31, 0), (32, 0), (33, 0), (34, 0), (35, 0), (36, 0), (37, 0), (38, 0), (39, 0), (40, 1), (41, 1), (42, 1), (43, 1), (44, 1), (45, 0), (46, 0), (47, 0), (48, 0), (49, 0), (50, 0)]
t4	[50, 55, 5, 10, 20, 25, 35, 40]	[(0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0), (5, 1), (6, 1), (7, 1), (8, 1), (9, 1), (10, 1), (11, 0), (12, 0), (13, 0), (14, 0), (15, 0), (16, 0), (17, 0), (18, 0), (19, 0), (20, 0), (21, 1), (22, 1), (23, 1), (24, 1), (25, 1), (26, 0), (27, 0), (28, 0), (29, 0), (30, 0), (31, 0), (32, 0), (33, 0), (34, 0), (35, 0), (36, 1), (37, 1), (38, 1), (39, 1), (40, 1), (41, 0), (42, 0), (43, 0), (44, 0), (45, 0), (46, 0), (47, 0), (48, 0), (49, 0), (50, 1)]
t5	[45, 50, 0, 5, 15, 20, 30, 35]	[(0, 1), (1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 0), (6, 0), (7, 0), (8, 0), (9, 0), (10, 0), (11, 0), (12, 0), (13, 0), (14, 0), (15, 1), (16, 1), (17, 1), (18, 1), (19, 1), (20, 0), (21, 0), (22, 0), (23, 0), (24, 0), (25, 0), (26, 0), (27, 0), (28, 0), (29, 0), (30, 1), (31, 1), (32, 1), (33, 1), (34, 1), (35, 0), (36, 0), (37, 0), (38, 0), (39, 0), (40, 0), (41, 0), (42, 0), (43, 0), (44, 0), (45, 1), (46, 1), (47, 1), (48, 1), (49, 1), (50, 0)]
t6	[40, 45, 55, 0, 10, 15, 25, 30]	[(0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0), (5, 0), (6, 0), (7, 0), (8, 0), (9, 0), (10, 1), (11, 1), (12, 1), (13, 1), (14, 1), (15, 0), (16, 0), (17, 0), (18, 0), (19, 0), (20, 0), (21, 0), (22, 0), (23, 0), (24, 0), (25, 1), (26, 1), (27, 1), (28, 1), (29, 1), (30, 0), (31, 0), (32, 0), (33, 0), (34, 0), (35, 0), (36, 0), (37, 0), (38, 0), (39, 0), (40, 1), (41, 1), (42, 1), (43, 1), (44, 1), (45, 1), (46, 0), (47, 0), (48, 0), (49, 0), (50, 0)]
t7	[35, 40, 50, 55, 5, 10, 20, 25]	[(0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0), (5, 1), (6, 1), (7, 1), (8, 1), (9, 1), (10, 0), (11, 0), (12, 0), (13, 0), (14, 0), (15, 0), (16, 0), (17, 0), (18, 0), (19, 0), (20, 1), (21, 1), (22, 1), (23, 1), (24, 1), (25, 0), (26, 0), (27, 0), (28, 0), (29, 0), (30, 0), (31, 0), (32, 0), (33, 0), (34, 0), (35, 1), (36, 1), (37, 1), (38, 1), (39, 1), (40, 0), (41, 0), (42, 0), (43, 0), (44, 0), (45, 0), (46, 0), (47, 0), (48, 0), (49, 0), (50, 1)]

18	[30, 35, 45, 50, 0, 5, 15, 20]	[(0, 1), (1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 0), (6, 0), (7, 0), (8, 0), (9, 0), (10, 0), (11, 0), (12, 0), (13, 0), (14, 0), (15, 1), (16, 1), (17, 1), (18, 1), (19, 1), (20, 0), (21, 0), (22, 0), (23, 0), (24, 0), (25, 0), (26, 0), (27, 0), (28, 0), (29, 0), (30, 1), (31, 1), (32, 1), (33, 1), (34, 1), (35, 0), (36, 0), (37, 0), (38, 0), (39, 0), (40, 0), (41, 0), (42, 0), (43, 0), (44, 0), (45, 1), (46, 1), (47, 1), (48, 1), (49, 1), (50, 0)]
----	--------------------------------	---

FONTE: Elaboração do autor (2019)

O gráfico representado na figura 11, foi gerado a partir do mesmo conjunto de dados indicados na **tabela 2**, o eixo x representa a modificação do estado dos pontos da via ao longo do tempo, ao passo que o eixo y representa o estado da via em cada uma das iterações. Com o passar do tempo, as ondas se aproximam da distancia 0, que corresponde à localização do semáforo.

FIGURA 11 – Progressão de verde e vermelho em períodos subsequentes

FONTE: Elaboração do autor (2019)

Como pode ser verificado a progressão de verde e vermelho foi realizada de forma correta pelo sistema.

Para cada uma das iterações representadas na **tabela 2** e na **figura 11**, foi simulada uma requisição de recomendação feita por um usuário que se encontra a 49 metros do semáforo (ponto mais distante da via). Espera-se que nas iterações *t2*, *t5* e *t8*, o sistema recomende desacelerações, pois o veículo se encontra na onda vermelha. A **tabela 3** indica as recomendações feitas pelo sistema em cada uma das iterações.

TABELA 3 – recomendações feitas pelo sistema nas iterações indicadas na tabela 2 e figura 9

tempo	Estado	Recomendação	Velocidade ideal (km/h)
t1	verde	manter	18,0
t2	vermelho	desacelerar	17,6
t3	verde	manter	18,0
t4	verde	manter	18,0
t5	vermelho	desacelerar	17,6
t6	verde	manter	18,0
t7	verde	manter	18,0
t8	vermelho	desacelerar	17,6

FONTE: Elaboração do autor (2019)

Condições mais próximas das situações reais também foram simuladas e apresentaram os resultados esperados, pois sempre que o veículo se encontrava em um trecho da pista com o estado vermelho, o algoritmo recomendou uma desaceleração.

Pois bem, a implementação de um sistema nos moldes do apresentado, deve indicar ao motorista a melhor velocidade de aproximação do semáforo à sua frente, diminuindo desacelerações e acelerações bruscas que aumentam o consumo de combustível, a depreciação do veículo e as chances de acidentes.

Com a mesma informação sendo disponibilizada para diversos veículos em uma mesma via, espera-se que a tomada de decisão no trânsito de um passo na direção da coordenação total entre seus diversos agentes, o que provavelmente acontecerá nas próximas décadas. Ademais, um outro

problema pontual e que deve ser amenizado com a adoção do sistema é a prevalência das *ondas de partida/parada* nas regiões próximas a semáforos, resultando num tráfego mais fluido.

No entanto, soluções baseadas única e exclusivamente na sinalização da via não resolvem o problema dos congestionamentos, em especial por conta do fator humano, pois o reflexo humano é muito mais lento que a comunicação entre dispositivos o que gera pequenos *delays* que se acumulam na via. Assim, em última medida, pretende-se com a adoção do sistema diminuir a variância da velocidade no trânsito.

5. CONCLUSÃO

O sistema respondeu de forma adequada às condições que foram apresentadas, com o *set* de configurações carregado, a progressão das ondas foi devidamente realizada e os pontos tiveram os seus estados atualizados da forma esperada.

As solicitações feitas a partir de um dispositivo móvel, simulando um usuário, também retornaram valores corretos, fazendo com que nos casos em que assim fosse necessário o veículo receba-se uma recomendação de velocidade que o fez chegar ao semáforo no estágio verde.

Considerando os cenários restritos que foram simulados, entende-se que o sistema atendeu aos objetivos propostos. Assim, caso os pontos levantados ao longo deste trabalho estejam corretos, se espera com a adoção de um sistema similar ao apresentado, que a fluidez do trânsito seja favorecida.

Os problemas relacionados aos congestionamentos geram uma grande demanda por soluções que tenham um baixo custo e uma rápida implementação, o compartilhamento de dados entre a infraestrutura viária e os usuários da via, embora constitua uma poderosa ferramenta, ainda é notado de forma bastante tímida no cenário nacional, no entanto, como demonstrado neste artigo, um sistema relativamente simples pode trazer ganhos substanciais ao tráfego.

Ainda que o sistema proposto seja relativamente simples, muitos dos requisitos para um sistema realmente funcional e escalável foram em alguma medida abordados. A integração do sistema com a rede semafórica e a sua escalabilidade são fatores chave para implementação em situações

reais, ademais o intercâmbio de dados entre sistema e usuário é também um fator crítico, pois deve ser feito no menor tempo possível.

Pois bem, a motivação deste estudo foi testar a funcionalidade de um sistema que forneça ao usuário de uma dada via uma recomendação de velocidade ideal de aproximação do semáforo, tem-se que este objetivo foi alcançado, pois o sistema suporta diversas vias, atende a múltiplas requisições de usuários, aceita vias com duplo sentido e consegue representar inúmeros semáforos em uma mesma pista.

No entanto, a otimização do código e a extração automática de dados da rede semafórica e dos usuários, fatores chave para a implementação do sistema em situações reais ainda não foram devidamente atendidos, desta forma, recomenda-se que em futuras pesquisas estes pontos sejam devidamente abordados.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao Prof. Me. Ricardo Satoshi Oyakama pelo tempo dedicado ao trabalho, ao meu irmão Isaias por ter me ajudado ativamente no decurso deste e em especial à inesgotável paciência da minha namorada Raylla Souza, que tirou minhas dúvidas incontáveis vezes.

REFERÊNCIAS

Banco Mundial. *Air Pollution from Motor Vehicles: Standards and Technologies for Controlling Emissions*, 1996. Disponível em: <<https://www.un.org/esa/gite/iandm/faizpaper.pdf>>. Acesso em: Out. 2019.

CINTRA, M. *Os custos dos congestionamento na cidade de São Paulo*, 2014. Disponível em: <<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11576/TD%20356%20-%20Marcos%20Cintra.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: Set. 2019.

CUCCI NETO, J. *Semáforo: Ser Ou Não Ser Inteligente?: Uma Comparação Entre O Controle Semafórico Em Tempos Fixos E O Em Tempo Real*. CET: Companhia de Engenharia de Tráfego - São Paulo (Notas Técnicas), 2016. Disponível em: <<http://www.cetsp.com.br/media/479737/nt243.pdf>>. Acesso em: Out. 2019

DE COENSEL, B., CAN, A., DEGRAEUWE, B., VLEGER, I., BOTTELDOOREN, D. *Effects of traffic signal coordination on noise and air pollutant emissions*. Environmental Modelling and Software (pré impressão submetida), 2012. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/257549397_Effects_of_traffic_signal_coordination_on_noise_and_air_pollutant_emissions>. Acesso em: Nov. 2019.

DJAHHEL, S., JABEUR, N., BARRETT, R., E MURPHY, J. *Toward V2I Communication Technology-based Solution for Reducing Road Traffic Congestion in Smart Cities*. Conferência: The International Symposium on Networks, Computers and Communications (ISNCC), Hammamet, Tunisia, 2015. doi: 10.1109/ISNCC.2015.7238584

JEREB, B., KUMPERŠČAK, S., E BRATINA, T. *The impact of traffic flow on fuel consumption increase in the urban environment*. FME Transactions 46(2): 278-284, jan. 2018. doi:10.5937/fmet1802278J

KIERS, M., E VISSER, C. *The Effect of a green wave on traffic emissions*. ResearchGate, 2017. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/321145958_The_Effect_of_a_green_wave_on_traffic_emissions>. Acesso em: Nov. 2019.

Uber Do Brasil Tecnologia LTDA e FIPE. *Estudo Da Mobilidade Urbana Na Região Metropolitana De São Paulo*, 2019. Disponível em: <<https://uber.app.box.com/v/relatorio-fipe>>. Acesso em: Out. 2019.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (ST/ESA/SER.A/420)*. New York: United Nations, 2019. Disponível em: <<https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf>>. Acesso em: Out. 2019.

UNRIC: Centro Regional de Informação das nações Unidas. *Relatório da ONU mostra população mundial cada vez mais urbanizada, mais de metade vive em zonas urbanizadas ao que se podem juntar 2,5 mil milhões em 2050*. UNRIC, 2014. Disponível em: <<https://www.unric.org/pt/actualidade/31537-relatorio-da-onu-mostra-populacao-mundial-cada-vez-mais-urbanizada-mais-de-metade-vive-em-zonas-urbanizadas-ao-que-se-podem-juntar-25-mil-milhoes-em-2050>>. Acesso em: outubro de 2019.

VALE, R.C.C. *The welfare costs of traffic congestion in São Paulo Metropolitan Area*. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. doi:10.11606/D.96.2018.tde-01082018-091126. Acesso em: nov. 2019.

World Health Organization (WHO). *Air Pollution*, 200-. Disponível em: <<https://www.who.int/sustainable-development/transport/health-risks/air-pollution/en/>>. Acesso em: nov. 2019.